

Transformação Digital: Impactos no Comercio Internacional e as implicações na Gestão Comercial

Digital Transformation: Impacts on International Trade and Implications for Commercial Management
Transformación Digital: Impactos en el Comercio Internacional y las Implicaciones en la Gestión Comercial

Recebido
Received
Recibido
Dez. 2024

Aceito
Accepted
Aceptado
Mar. 2025

Publicado
Published
Publicado
Jul./Set. 2025
Jul./Sep. 2025

<https://git.fateczl.edu.br>

e-ISSN
2965-3339

DOI
10.29327/2385846.3.4-1

São Paulo
v. 3 | n. 4
v. 3 | i. 4
e34014
Julho-Setembro
July-September
Julio-Septiembre
2025

Samara de Oliveira Gomes¹

samara.gomes@fatec.sp.gov.br

Ali Antonio Abrão Junior¹

ali.abrao@fatec.sp.gov.br

1 – Fatec Itaquaquecetuba

Resumo:

Este estudo tem como propósito investigar os efeitos da transformação digital sobre o comércio internacional, com ênfase nas mudanças ocorridas na gestão comercial das organizações. A análise concentra-se no impacto das tecnologias emergentes incluindo inteligência artificial, big data e automação, na otimização das operações comerciais, aprimoramento da comunicação empresarial e reconfiguração das cadeias globais de valor. Tendo como objetivo geral responder: Como a transformação digital está impactando o comércio internacional e o que isso significa para a gestão comercial das empresas? Para responder a essa questão, foi levantada uma abordagem metodológica mista que combinará a análise qualitativa e quantitativa dos dados a partir de uma revisão bibliográfica e de estudos de caso em três grandes empresas globais de comércio internacional, sendo discutido por meio dos resultados obtidos os desafios e as oportunidades que as empresas enfrentam ao adaptarem-se às inovações tecnológicas, destacando-se a relevância da digitalização para a manutenção e fortalecimento da competitividade no mercado global.

Palavras-chave: Transformação digital; Comércio internacional; Gestão comercial; Tecnologia.

Abstract:

This study aims to investigate the effects of digital transformation on international trade, with emphasis on changes in the commercial management of organizations. The analysis focuses on the impact of emerging technologies including artificial intelligence, big data and automation, on optimizing business operations, improving business communication and reconfiguring global value chains. Having as general objective to answer: How is the digital transformation impacting international trade and what does this mean for the commercial management of companies? To answer this question, a mixed methodological approach was developed that will combine the qualitative and quantitative analysis of data from a literature review and case studies in three major global international trade companies, being discussed through the results obtained the challenges and opportunities that companies face when adapting to technological innovations, highlighting the relevance of digitalization for maintaining and strengthening competitiveness in the global market.

Keywords: *Digital transformation; International trade; Commercial management; Technology.*

Resumen:

Este estudio tiene como propósito investigar los efectos de la transformación digital sobre el comercio internacional, con énfasis en los cambios ocurridos en la gestión comercial de las organizaciones. El análisis se centra en el impacto de las tecnologías emergentes, incluyendo inteligencia artificial, big data y automatización, en la optimización de las operaciones comerciales, la mejora de la comunicación empresarial y la reconfiguración de las cadenas globales de valor. Teniendo como objetivo general responder: ¿Cómo está impactando la transformación digital el comercio internacional y qué significa para la gestión comercial de las empresas? Para responder a esta pregunta, se ha elaborado un enfoque metodológico mixto que combinará el análisis cualitativo y cuantitativo de los datos a partir de una revisión bibliográfica y estudios de caso en tres grandes empresas globales de comercio internacional. Se discuten los desafíos y oportunidades que enfrentan las empresas a la hora de adaptarse a las innovaciones tecnológicas, destacando la importancia de la digitalización para el mantenimiento y fortalecimiento de la competitividad en el mercado global.

Palabras clave: *Transformación digital; Comercio internacional; Gestión comercial; Tecnología.*

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, o avanço das tecnologias digitais tem revolucionado a maneira como as empresas operam, especialmente no contexto do comércio internacional. A transformação digital, impulsionada por inovações como inteligência artificial (IA), Internet das Coisas (IoT), big data, blockchain e automação, está promovendo uma nova era de globalização, modificando substancialmente a dinâmica dos negócios internacionais. Essa digitalização está transformando não apenas as operações comerciais e logísticas, mas também os modelos de gestão das empresas que atuam além das fronteiras nacionais, como destacado por Schwab (2016) na chamada "Quarta Revolução Industrial". Segundo Castells (2010), as tecnologias digitais estão criando uma estrutura econômica baseada em redes globais, que facilitam transações em tempo real e tornam a interconectividade entre empresas e mercados mais eficiente.

No comércio internacional, a transformação digital está redefinindo a maneira como as empresas conduzem suas operações. Tecnologias como IA e big data permitem que as empresas tomem decisões mais embasadas, prevejam tendências de mercado e ajustem rapidamente suas estratégias para atender às demandas globais (Brynjolfsson & McAfee, 2014). Dessa forma, a automação e o uso de blockchain estão trazendo mais transparência e segurança para as transações comerciais, especialmente em cadeias de suprimentos globais, conforme Iansiti e Lakhani (2017) apontam. Esses avanços estão transformando a maneira como produtos e serviços são negociados e entregues internacionalmente, aumentando a eficiência e minimizando riscos operacionais.

A justificativa para este trabalho, corrobora com os dizeres de Porter (1985), em seus estudos sobre vantagem competitiva, já ressaltava a importância de integrar inovações tecnológicas nos processos de negócios para garantir um diferencial no mercado. No cenário atual, a capacidade das empresas de adaptar suas estratégias comerciais às novas exigências digitais tornou-se ainda mais crítica. Empresas que não conseguirem acompanhar essa revolução tecnológica podem enfrentar desafios em sua competitividade global, tendo em vista que a transformação digital não é mais uma tendência opcional, mas sim uma necessidade para a sobrevivência e crescimento no ambiente internacional.

Diante desse contexto de rápida digitalização, surge a seguinte questão: Como a transformação digital está impactando o comércio internacional e o que isso significa para a gestão comercial das empresas? Esse é o problema central que será analisado neste estudo, com foco nas principais tecnologias disruptivas que estão remodelando as cadeias de suprimento, a gestão de clientes e os processos comerciais. O objetivo é compreender de que forma essas inovações estão afetando a competitividade global das empresas e como os gestores comerciais podem se adaptar a essas novas realidades tecnológicas para otimizar seus negócios no cenário internacional.

Para responder a essa questão, será adotada uma abordagem metodológica mista, que combinará a análise qualitativa e quantitativa dos dados. Inicialmente, será realizada uma revisão bibliográfica abrangente sobre o tema, com o objetivo de identificar os principais desafios e impactos na transformação digital no

comércio internacional e soluções já discutidos na literatura. Em seguida, serão analisados casos específicos, comparando diferentes empresas globais que passaram por processo de transformação digital em suas operações, buscando identificar as melhores práticas que possam ser recomendadas as empresas analisadas em um cenário global. A justificativa para esse método reside na necessidade de compreender tanto as tendências gerais quanto as particularidades que influenciam a eficácia do caminho do comércio global na transformação de operações, moldada em um novo futuro.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Comércio Internacional: Conceitos e Evolução

O comércio internacional sempre desempenhou um papel central no desenvolvimento econômico global, funcionando como um canal essencial para a troca de bens, serviços e capitais entre países. Esse processo de integração entre mercados possibilitou não apenas o crescimento econômico, mas também a disseminação de inovação e tecnologia, contribuindo para o aumento da produtividade e o desenvolvimento social em diversas regiões do mundo (Krugman & Obstfeld, 2005). Desde as primeiras rotas comerciais da antiguidade, como a Rota da Seda, até o comércio marítimo durante as Grandes Navegações, o comércio internacional foi moldado por fatores políticos, econômicos e tecnológicos, que transformaram as dinâmicas de mercado ao longo dos séculos.

Historicamente, o comércio internacional sofreu grandes mudanças durante os períodos de colonização e as revoluções industriais. A Primeira Revolução Industrial, no final do século XVIII, marcou o início da industrialização em larga escala, fomentada pelo avanço das máquinas a vapor e a criação de novas rotas comerciais. A Inglaterra, por exemplo, tornou-se a principal potência comercial mundial ao combinar inovação tecnológica com expansão imperialista, resultando na maximização de suas exportações e domínio dos mercados globais (Findlay & O'Rourke, 2007).

Com o advento da globalização no século XX, o comércio internacional sofreu uma aceleração significativa. Segundo Bhagwati (2004), a globalização trouxe uma maior interdependência entre economias, permitindo que os países focassem em suas vantagens comparativas e, assim, maximizassem a eficiência na produção de bens e serviços. Nesse contexto, a Teoria das Vantagens Comparativas, de David Ricardo, ganha destaque. Ricardo (1817) argumentou que, mesmo que um país não tenha uma vantagem absoluta em produzir um bem, ele ainda pode se beneficiar do comércio ao especializar-se na produção daquele em que tem um custo de oportunidade mais baixo. Essa lógica sustenta o comércio internacional moderno, justificando a especialização das nações em diferentes setores econômicos e industriais.

Outro marco importante no desenvolvimento do comércio internacional foi a criação de instituições multilaterais como o GATT (Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio) em 1947, que evoluiu para a OMC (Organização Mundial do Comércio) em 1995. A OMC desempenha um papel crucial na regulação das relações

comerciais internacionais, estabelecendo regras que garantem a previsibilidade e a estabilidade no comércio global, facilitando o acesso aos mercados e reduzindo barreiras tarifárias (WTO, 2015).

Com o avanço tecnológico nas últimas décadas, especialmente com o surgimento da internet e a digitalização das operações comerciais, o comércio internacional entrou em uma nova fase. Segundo Baldwin (2016), a "segunda *unbundling*" ou segundo desmembramento das cadeias globais de valor permitiu que as etapas de produção se fragmentassem em diversos países, conectados por uma rede global de logística e informação. Isso resultou em uma maior integração entre as economias, reduzindo custos e facilitando a coordenação entre diferentes países na produção de bens e serviços. As tecnologias digitais, como a inteligência artificial, big data e a automação, estão agora remodelando ainda mais o comércio internacional, oferecendo novas formas de otimização e reduzindo as barreiras geográficas e logísticas que antes limitavam a eficiência global.

Adicionalmente, o avanço do comércio eletrônico e a utilização de plataformas digitais transformaram as dinâmicas comerciais, tornando o acesso aos mercados globais mais democrático, especialmente para pequenas e médias empresas. Conforme relatado por Zhang e Lichtenstein (2019), as plataformas digitais permitiram que as PMEs participassem do comércio internacional de maneira mais eficiente, reduzindo os custos de transação e permitindo que competissem em escala global.

2.1.1 O Papel das Políticas Comerciais e os Desafios Atuais

A evolução do comércio internacional também está intimamente ligada às políticas comerciais adotadas pelos países. Desde o protecionismo praticado durante o mercantilismo até as políticas de livre comércio defendidas atualmente, as estratégias governamentais têm um impacto direto na configuração do comércio global. Como salientado por Chang (2002), as políticas comerciais nem sempre foram voltadas ao livre mercado, e muitas nações em desenvolvimento, como a Coreia do Sul, adotaram inicialmente estratégias protecionistas para fortalecer suas indústrias domésticas antes de se abrirem completamente ao comércio internacional.

Atualmente, o comércio internacional enfrenta novos desafios que exigem um reexame das políticas comerciais e da regulamentação. Tensões comerciais, como a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, ilustram a complexidade das relações econômicas no mundo globalizado. Sobretudo, a pandemia da COVID-19 expôs a vulnerabilidade das cadeias globais de suprimentos, levando muitos países a repensarem suas dependências externas e a adotarem políticas de reindustrialização e proteção de setores estratégicos. Nesse sentido, Moreira e Blyde (2020) destacam a importância de se adaptar a essas novas realidades por meio da inovação tecnológica e da diversificação das cadeias de valor.

Diante dessas transformações, o comércio internacional continuará a evoluir, impulsionado pela digitalização e pela adaptação às novas realidades

geopolíticas. As empresas precisam estar atentas às mudanças nas políticas comerciais e às novas exigências tecnológicas, aproveitando as oportunidades criadas pela transformação digital e a crescente integração dos mercados globais.

2.2 Transformação Digital: Definições e Tecnologias Principais

A transformação digital pode ser definida como a integração de tecnologias digitais em todas as áreas de uma empresa, resultando em mudanças fundamentais na forma como os negócios operam e geram valor para os seus clientes (Westerman, Bonnet & McAfee, 2014). Esse processo vai além da simples adoção de novas ferramentas tecnológicas; ele envolve uma mudança estrutural que afeta a cultura organizacional, as estratégias de negócios e os modelos operacionais, de modo a explorar plenamente as oportunidades oferecidas pelo ambiente digital (Kane et al., 2015).

No contexto empresarial, a transformação digital é impulsionada por inovações que incluem a inteligência artificial (IA), blockchain, big data e automação. Essas tecnologias emergentes são fundamentais para otimizar processos, reduzir custos e melhorar a competitividade, permitindo que as empresas se adaptem rapidamente às mudanças do mercado global. De acordo com Bharadwaj et al. (2013), a digitalização das operações empresariais não só melhora a eficiência interna, mas também transforma as interações com clientes, parceiros e fornecedores, promovendo um ambiente de negócios mais colaborativo e conectado.

2.2.1 Inteligência Artificial (IA)

A inteligência artificial está no cerne da transformação digital, com a capacidade de transformar profundamente a forma como as empresas operam e tomam decisões. IA refere-se ao desenvolvimento de sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente requerem inteligência humana, como reconhecimento de padrões, aprendizado e tomada de decisão (Russell & Norvig, 2021). A IA permite que as empresas analisem grandes volumes de dados de forma mais eficiente, identificando tendências e insights que não seriam facilmente detectáveis por métodos tradicionais. Por exemplo, no comércio internacional, algoritmos de IA podem prever flutuações de demanda e sugerir ajustes logísticos para otimizar a cadeia de suprimentos (Bughin et al., 2018).

A IA está transformando a relação entre empresas e clientes. As ferramentas de IA, como chatbots e assistentes virtuais, estão sendo amplamente utilizadas para melhorar o atendimento ao cliente, personalizando a experiência e resolvendo problemas de forma mais rápida e eficiente. Isso não apenas aumenta a satisfação do cliente, mas também permite que as empresas atendam a um número maior de clientes com menos recursos humanos (Huang & Rust, 2018).

2.2.2 Inteligência Artificial (IA)

Outra tecnologia central na transformação digital é o blockchain, que oferece um

novo paradigma de confiança e segurança nas transações digitais. Blockchain é uma tecnologia de registro distribuído que permite que as transações sejam verificadas e registradas de forma descentralizada, sem a necessidade de intermediários. Essa tecnologia tem sido amplamente aplicada em setores como o financeiro, mas seu impacto também está se expandindo para áreas como a cadeia de suprimentos, logística e contratos inteligentes (Tapscott & Tapscott, 2016).

No contexto do comércio internacional, o blockchain pode ser utilizado para criar transparência e rastreabilidade nas transações comerciais. Empresas podem utilizar essa tecnologia para monitorar o movimento de mercadorias em tempo real, garantindo a autenticidade dos produtos e a conformidade com regulamentações internacionais. Em complemento, o blockchain tem o potencial de reduzir significativamente o tempo e os custos associados a transações internacionais, eliminando a necessidade de intermediários e acelerando os processos burocráticos (Casey & Wong, 2017).

2.2.3 Big Data

A big data é outra tecnologia chave que está moldando a transformação digital. Refere-se à análise de grandes volumes de dados, estruturados e não estruturados, para extrair informações relevantes que auxiliem na tomada de decisões (Marr, 2015). O uso de big data tem se mostrado vital em várias indústrias, permitindo que as empresas identifiquem padrões de comportamento do consumidor, otimizem suas estratégias de marketing e ajustem suas operações internas com base em insights gerados por dados (Kitchin, 2014).

Empresas que adotam big data conseguem ser mais ágeis e tomar decisões baseadas em evidências, o que aumenta sua capacidade de resposta às mudanças do mercado. No comércio internacional, a big data pode ser usada para prever tendências econômicas, otimizar rotas de transporte e identificar novos mercados emergentes, criando uma vantagem competitiva significativa (Gartner, 2018). Conforme observado por Davenport (2014), a big data está permitindo que empresas globais sejam mais precisas em suas previsões, ajudando-as a se manterem à frente da concorrência em um ambiente de negócios cada vez mais complexo e dinâmico.

2.2.4 Automação

A automação, impulsionada por tecnologias como a robótica e a IA, está desempenhando um papel crucial na transformação digital, especialmente na otimização das cadeias de suprimentos e na redução da dependência de processos manuais. A automação permite que as empresas melhorem sua eficiência operacional, automatizando tarefas repetitivas e demoradas, o que libera recursos para atividades de maior valor agregado (Bessen, 2019).

Nos últimos anos, a automação tem sido amplamente adotada em indústrias como a manufatura, logística e distribuição, onde robôs e sistemas

automatizados podem operar 24 horas por dia, garantindo que as operações continuem sem interrupção (Manyika et al., 2017). No comércio internacional, a automação tem sido usada para otimizar a logística, com sistemas automatizados de gerenciamento de armazéns e transporte que reduzem o tempo de movimentação de mercadorias e aumentam a eficiência da cadeia de suprimentos (Manyika et al., 2017).

2.2.5 Impacto das Tecnologias na Tomada de Decisão

A transformação digital, guiada por essas tecnologias emergentes, está remodelando a maneira como as empresas tomam decisões. As tecnologias baseadas em dados, como big data e IA, estão permitindo que as empresas se afastem da tomada de decisões baseada em intuição, favorecendo uma abordagem mais analítica e precisa (McAfee & Brynjolfsson, 2012). A combinação dessas tecnologias permite uma análise rápida e precisa de grandes volumes de dados, oferecendo insights que melhoram a competitividade e eficiência das empresas em escala global.

Essas tecnologias estão criando ambientes empresariais mais ágeis e adaptáveis, capazes de responder rapidamente às mudanças do mercado e antecipar tendências antes dos concorrentes. Como resultado, as empresas que adotam a transformação digital não só melhoram sua eficiência operacional, mas também aumentam sua capacidade de inovação e resiliência em um ambiente de negócios em constante evolução (Vial, 2019).

2.3 A Gestão Comercial no Contexto Digital

A gestão comercial, tradicionalmente associada à coordenação de vendas, desenvolvimento de estratégias comerciais e gestão de relacionamento com clientes, passou por uma transformação significativa com o advento das tecnologias digitais. Com a crescente digitalização, a automação de processos, o uso de plataformas digitais e a análise de grandes volumes de dados tornaram-se centrais para a prática da gestão comercial. Como aponta Kotler et al. (2017), a transformação digital não apenas facilita a otimização das operações comerciais, mas também redefine o papel do gestor comercial, exigindo uma adaptação constante às novas tecnologias e uma abordagem mais estratégica no gerenciamento de processos e relacionamentos.

2.3.1 Automação de Processos de Vendas

A automação de processos de vendas é uma das áreas mais impactadas pela transformação digital. Sistemas de automação de vendas (Sales Automation Systems - SAS) são ferramentas que permitem que empresas otimizem tarefas repetitivas, como o gerenciamento de leads, a emissão de cotações e o acompanhamento de pedidos, liberando tempo para que gestores comerciais se concentrem em estratégias mais analíticas e na tomada de decisões (Buttle, 2019). A automação, ao reduzir a carga operacional, aumenta a eficiência e a

produtividade da equipe comercial, tornando os processos mais ágeis e precisos.

A aplicação dessas tecnologias na gestão comercial tem se mostrado fundamental para aumentar a competitividade das empresas. De acordo com Davenport e Kirby (2016), as empresas que investem em automação e inteligência artificial em seus departamentos de vendas conseguem respostas mais rápidas aos clientes, maior precisão nas previsões de vendas e uma redução significativa nos erros operacionais. Isso reflete diretamente no desempenho comercial, permitindo uma maior escalabilidade e eficiência no atendimento ao cliente, essenciais no mercado globalizado e altamente dinâmico.

2.3.2 Plataformas de CRM: Gestão de Relacionamento com Clientes

As plataformas de gestão de relacionamento com clientes (CRM - *Customer Relationship Management*) desempenham um papel crucial na transformação digital da gestão comercial. CRMs digitais, como *Salesforce* e *HubSpot*, proporcionam uma visão integrada do comportamento do cliente, facilitando a personalização de ofertas e a segmentação de mercados com base em dados comportamentais (Payne & Frow, 2013). Segundo Rapp et al. (2017), o uso de CRMs contribui para uma abordagem mais centrada no cliente, possibilitando um atendimento mais eficiente e personalizado, além de melhorar a retenção de clientes e a fidelização.

Os sistemas de CRM digitalizados permitem a centralização de todas as interações com clientes em uma única plataforma, facilitando o acompanhamento de todo o ciclo de vendas. Essa visibilidade total sobre o cliente melhora o planejamento estratégico, permitindo que as empresas ajustem suas campanhas de vendas de acordo com o comportamento e as preferências dos clientes em tempo real (Rigby & Bilodeau, 2015). Contudo, a capacidade de analisar dados históricos e prever comportamentos futuros fortalece a posição competitiva das empresas, especialmente no cenário internacional, onde a personalização e a rapidez na resposta ao cliente são diferenciais decisivos.

2.3.3 Big Data e Análise de Dados no Comércio

Com o avanço da transformação digital, a análise de grandes volumes de dados (big data) passou a ser uma prática essencial na gestão comercial. De acordo com Marr (2016), o uso de big data permite que empresas identifiquem tendências de mercado, padrões de comportamento do consumidor e oportunidades de otimização nas cadeias de suprimento e logística. Gestores comerciais que utilizam dados em suas estratégias conseguem tomar decisões mais embasadas, o que resulta em maior precisão na precificação de produtos, previsão de vendas e desenvolvimento de novos mercados.

A análise de dados permite uma compreensão mais aprofundada das preferências dos consumidores em tempo real, permitindo que as empresas ajustem suas estratégias comerciais de forma mais rápida e eficaz. Conforme Kaplan e Haenlein (2019) destacam, a capacidade de coletar e interpretar

grandes quantidades de dados oferece uma vantagem competitiva significativa, especialmente em mercados globais altamente competitivos e em constante mudança.

No entanto, o uso de big data também apresenta desafios, especialmente no que se refere à segurança e à privacidade de dados. De acordo com Brynjolfsson e McAfee (2014), à medida que as empresas aumentam sua dependência de dados, a proteção dessas informações se torna um ponto crítico. Portanto, gestores comerciais devem estar atentos às regulamentações sobre privacidade e segurança de dados, como o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (GDPR) na União Europeia, a fim de garantir que suas práticas de coleta e análise de dados estejam em conformidade com as leis vigentes.

2.3.4 Adaptação a Cadeias Globais Ágeis

A transformação digital também exige que gestores comerciais se adaptem a um ambiente de negócios cada vez mais global e interconectado. Com a digitalização das cadeias de suprimentos, as operações comerciais tornaram-se mais rápidas e eficientes, permitindo que empresas acessem mercados internacionais de forma mais ágil (Christopher, 2016). Gestores comerciais, portanto, precisam dominar novas ferramentas digitais e estratégias operacionais que facilitem a integração com cadeias globais mais ágeis e flexíveis.

Um exemplo desse fenômeno é o uso de sistemas de planejamento de recursos empresariais (ERP - *Enterprise Resource Planning*) e tecnologias de blockchain, que possibilitam a rastreabilidade em tempo real de mercadorias e transações em uma cadeia global de suprimentos (Tapscott & Tapscott, 2016). A utilização dessas ferramentas facilita a identificação de gargalos, otimiza o tempo de entrega e aumenta a transparência das operações comerciais, o que é fundamental para o sucesso das empresas que operam em mercados internacionais.

2.3.5 Capacitação em Tecnologias Digitais

Diante dessas mudanças, a capacitação de gestores comerciais em tecnologias digitais tornou-se imperativa. Conforme apontado por Bughin et al. (2019), as empresas que investem em programas de capacitação tecnológica para suas equipes comerciais estão mais bem preparadas para enfrentar os desafios da digitalização. A familiaridade com ferramentas digitais, como CRM, automação de marketing e análise de dados, é hoje uma habilidade essencial para gestores comerciais que buscam se destacar no ambiente competitivo global.

A transformação digital também exige que os gestores desenvolvam uma mentalidade mais flexível e aberta à inovação. De acordo com Kane et al. (2015), a capacidade de adaptação é um dos principais fatores que diferenciam empresas bem-sucedidas em processos de digitalização daquelas que ficam para trás. Isso inclui não apenas a adoção de novas tecnologias, mas também a reorganização de processos internos e a promoção de uma cultura de inovação dentro das equipes comerciais.

3. ANÁLISE DO IMPACTO DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO COMÉRCIO INTERNACIONAL

3.1 Tecnologias Disruptivas e suas Aplicações no Comércio Internacional

O cenário do comércio internacional tem passado por transformações profundas, impulsionadas pelo advento de tecnologias disruptivas como a inteligência artificial (IA), a automação, a Internet das Coisas (IoT) e o blockchain. Essas inovações têm desempenhado um papel vital na remodelação das cadeias de suprimento globais, tornando-as mais eficientes, ágeis e transparentes. Segundo Schwab (2016), essas tecnologias estão no centro da Quarta Revolução Industrial, redefinindo a forma como as empresas operam em mercados internacionais e como os fluxos de bens e serviços são geridos.

3.1.1 Inteligência Artificial e Automação nas Cadeias de Suprimentos

A inteligência artificial e a automação têm revolucionado as operações logísticas e as cadeias de suprimentos ao otimizar processos, reduzir custos e aumentar a precisão na tomada de decisões. Como aponta Christopher (2016), a IA aplicada à logística permite o uso de algoritmos avançados para prever a demanda, planejar rotas de transporte e otimizar os estoques. Isso resulta em cadeias de suprimentos mais responsivas, capazes de atender às necessidades globais em tempo real, minimizando desperdícios e atrasos.

Em termos práticos, sistemas de IA podem analisar grandes volumes de dados sobre variáveis como condições climáticas, trânsito, comportamento do consumidor e tendências de mercado para ajustar as operações de forma contínua (Ivanov & Dolgui, 2020). Portanto, a automação, especialmente com o uso de robótica e veículos autônomos, tem facilitado o transporte e a distribuição de mercadorias, reduzindo o tempo de entrega e os custos operacionais, fatores essenciais em um comércio internacional altamente competitivo.

3.1.2 Internet das Coisas (IoT) e Monitoramento em Tempo Real

A Internet das Coisas (IoT) desempenha um papel crucial no comércio internacional ao possibilitar o monitoramento em tempo real de mercadorias durante o transporte. Essa tecnologia permite que dispositivos conectados, como sensores e etiquetas RFID, enviem dados sobre a localização, condições ambientais (como temperatura e umidade), e o status de embarques, garantindo uma gestão mais eficaz das cadeias de suprimento (Borgia, 2014). Segundo Rajkumar et al. (2015), a IoT tem revolucionado o setor logístico ao proporcionar visibilidade total sobre a movimentação de mercadorias, facilitando a tomada de decisões em tempo real e permitindo a rápida identificação e resolução de problemas.

Empresas que operam no comércio internacional podem utilizar essas informações para ajustar rotas de transporte, antecipar demandas de clientes e minimizar os riscos de interrupções nas cadeias de suprimento. Sobretudo, o uso de IoT permite que as empresas melhorem a qualidade dos serviços prestados, garantindo que as mercadorias cheguem em perfeito estado, o que é particularmente importante para produtos sensíveis, como alimentos perecíveis

ou medicamentos.

3.1.3 Blockchain: Transparência e Segurança nas Transações Comerciais

O blockchain é uma das tecnologias mais promissoras no que diz respeito à segurança e transparência das transações comerciais internacionais. Trata-se de um sistema de registro descentralizado e imutável que permite o armazenamento seguro de informações e a execução de contratos inteligentes (smart contracts) sem a necessidade de intermediários (Tapscott & Tapscott, 2016). No contexto do comércio internacional, o blockchain tem sido amplamente utilizado para garantir a autenticidade de documentos, como certificados de origem, contratos de transporte e autorizações de pagamento, proporcionando maior segurança e confiança entre as partes envolvidas (Casey & Wong, 2017).

Um dos principais benefícios do uso do blockchain é a sua capacidade de reduzir fraudes e erros humanos, garantindo que todas as partes envolvidas em uma transação tenham acesso a um registro compartilhado e confiável das operações. De acordo com Saberi et al. (2019), o uso dessa tecnologia em cadeias de suprimento internacionais permite que empresas rastreiem o histórico completo de um produto, desde a sua origem até a entrega final, aumentando a confiança entre fornecedores, transportadores e clientes. A implementação de contratos inteligentes automatiza o processo de pagamento, liberando os fundos apenas quando todas as condições contratuais são cumpridas, o que reduz significativamente os custos administrativos e os riscos de disputas comerciais.

3.1.4 Sinergia entre Tecnologias Disruptivas

A integração entre inteligência artificial, automação, IoT e blockchain cria um ecossistema tecnológico no qual as cadeias de suprimento internacionais podem operar de maneira mais eficiente e segura. Conforme exposto por Ivanov et al. (2021), a combinação dessas tecnologias permite que empresas internacionais criem cadeias de valor conectadas e inteligentes, nas quais dados em tempo real são processados por sistemas de IA, monitorados pela IoT e protegidos pelo blockchain. Essa sinergia entre tecnologias disruptivas representa uma mudança de paradigma na forma como as operações comerciais são geridas, possibilitando um fluxo de bens e serviços mais rápidos, transparente e personalizado.

Por exemplo, a IA pode utilizar dados coletados pela IoT para prever possíveis interrupções no transporte e ajustar os planos de entrega, enquanto o blockchain assegura que todas as partes tenham acesso a informações confiáveis e imutáveis sobre a transação. Dessa forma, a integração dessas tecnologias não só aumenta a eficiência das cadeias de suprimentos, mas também cria um ambiente de negócios mais seguro e transparente, características essenciais para o sucesso no comércio internacional.

3.1.5 Desafios e Perspectivas Futuras

Embora as tecnologias disruptivas ofereçam inúmeros benefícios para o comércio internacional, sua adoção em larga escala ainda enfrenta desafios. A

implementação de sistemas complexos como blockchain e IA demanda altos investimentos em infraestrutura tecnológica e capacitação de profissionais. Contudo, questões relacionadas à privacidade de dados e à regulamentação internacional ainda precisam ser resolvidas, especialmente à medida que o comércio se torna cada vez mais digitalizado (Marr, 2020).

No entanto, à medida que essas tecnologias amadurecem e se tornam mais acessíveis, espera-se que sua adoção se acelere nos próximos anos. De acordo com Babich e Hilary (2020), as empresas que se adaptarem rapidamente às novas tecnologias disruptivas terão uma vantagem competitiva significativa no cenário internacional, pois serão capazes de oferecer serviços mais rápidos, seguros e personalizados aos seus clientes. A digitalização do comércio internacional, impulsionada por essas inovações, tem o potencial de transformar radicalmente o fluxo de mercadorias e serviços em uma economia global cada vez mais interconectada.

3.2 Logística e Cadeias de Suprimento Digitais

Nos últimos anos, a digitalização das cadeias de suprimento tornou-se um dos principais fatores de competitividade no comércio global. As empresas estão cada vez mais adotando tecnologias avançadas para integrar e otimizar suas operações, desde a produção até a entrega ao consumidor final. Segundo Christopher (2016), as cadeias de suprimento digitais permitem uma maior visibilidade e coordenação entre os diferentes elos da cadeia, o que resulta em operações mais eficientes e ágeis. A digitalização tem sido essencial para enfrentar os desafios de um ambiente de negócios caracterizado por incertezas e demandas crescentes por flexibilidade.

3.2.1 Integração Digital das Cadeias de Suprimento

A integração digital das cadeias de suprimento possibilita uma conexão em tempo real entre fornecedores, fabricantes, distribuidores e consumidores, o que permite a troca de informações de maneira mais rápida e precisa. Plataformas digitais, como sistemas de gerenciamento de transporte (TMS - Transportation Management Systems) e sistemas de gerenciamento de armazenagem (WMS - Warehouse Management Systems), desempenham um papel crucial ao proporcionar visibilidade e controle sobre o fluxo de produtos, facilitando a tomada de decisões baseadas em dados (Hofmann & Rüschi, 2017).

O TMS permite às empresas otimizar o planejamento e a execução de transportes, ajudando a selecionar as melhores rotas, acompanhar os embarques em tempo real e gerenciar os custos de transporte. De acordo com Gunasekaran et al. (2017), o TMS é um fator-chave para a eficiência logística, especialmente em cadeias globais complexas, onde a coordenação entre diferentes modos de transporte e fronteiras internacionais é essencial.

O WMS, por sua vez, possibilita a gestão eficiente dos estoques, otimizando o uso dos espaços de armazenagem e garantindo que os produtos certos estejam disponíveis no momento certo. Segundo Baker e Canessa (2009), o WMS ajuda a

reduzir os custos operacionais ao melhorar a acuracidade dos estoques e minimizar erros de movimentação de mercadorias, o que resulta em um atendimento mais rápido e preciso às demandas dos clientes.

3.2.2 Automação e Inteligência Artificial nas Cadeias de Suprimento

A automação, aliada à inteligência artificial (IA), tem revolucionado as operações logísticas nas cadeias de suprimento digitais. Sistemas automatizados, como robôs de movimentação de cargas em centros de distribuição e veículos autônomos, permitem que as operações logísticas sejam realizadas com maior rapidez e menor intervenção humana, aumentando a eficiência e reduzindo erros. De acordo com Ivanov et al. (2021), o uso de IA nas cadeias de suprimento digitais possibilita a otimização de processos, como a previsão de demanda e o planejamento de produção, ao analisar grandes volumes de dados em tempo real.

Essa capacidade de prever flutuações na demanda e ajustar a produção e os estoques conforme necessário é crucial em um ambiente de negócios global altamente competitivo. Estudos mostram que empresas que utilizam IA para prever a demanda podem reduzir os níveis de estoque em até 20%, ao mesmo tempo em que aumentam a precisão das entregas (Wang, 2018). Contudo, a automação nas cadeias de suprimento também reduz os custos trabalhistas e aumenta a segurança dos trabalhadores, ao eliminar tarefas repetitivas e perigosas.

3.2.3 Visibilidade e Transparência nas Operações

A visibilidade ao longo da cadeia de suprimento tem sido um dos principais benefícios da digitalização. Tecnologias como a Internet das Coisas (IoT) e o blockchain têm proporcionado um nível de transparência sem precedentes nas operações logísticas. Segundo Borgia (2014), a IoT permite o monitoramento em tempo real de mercadorias durante o transporte, desde a fábrica até o destino, fornecendo informações detalhadas sobre localização, condições ambientais e possíveis atrasos. Essa visibilidade permite que as empresas tomem decisões informadas e em tempo real, ajustando suas operações de forma proativa para evitar interrupções.

O blockchain, por outro lado, assegura a autenticidade e a segurança das transações comerciais ao criar registros imutáveis de cada etapa da cadeia de suprimento. Tapscott e Tapscott (2016) afirmam que o uso do blockchain nas cadeias de suprimento garante a rastreabilidade de produtos, combatendo a falsificação e melhorando a confiança entre os parceiros comerciais. O blockchain pode ser utilizado para automatizar pagamentos, liberando os fundos apenas quando as mercadorias chegam ao seu destino e atendem aos requisitos acordados, o que aumenta a eficiência financeira e operacional das transações comerciais.

3.2.4 Sustentabilidade e Cadeias de Suprimento Digitais

Outro aspecto importante das cadeias de suprimento digitais é a sua contribuição

para a sustentabilidade. A digitalização permite que as empresas monitorem e reduzam o impacto ambiental de suas operações ao otimizar o uso de recursos, como combustível e energia. Por exemplo, o TMS pode ajudar a reduzir as emissões de carbono ao identificar as rotas mais eficientes para o transporte de mercadorias, enquanto o WMS pode diminuir o desperdício de espaço e recursos nos armazéns. De acordo com Seuring e Müller (2008), a digitalização das cadeias de suprimento é um fator-chave para a implementação de práticas logísticas sustentáveis, que são cada vez mais demandadas por consumidores e reguladores.

A análise de dados em tempo real permite também que as empresas identifiquem oportunidades para reduzir o consumo de recursos naturais e aumentar a eficiência energética. Contudo, tecnologias como a impressão 3D, que está se tornando cada vez mais viável em cadeias de suprimento digitais, permitem a produção local de peças e componentes, reduzindo a necessidade de transporte internacional e, conseqüentemente, o impacto ambiental das operações logísticas (Holweg, 2018).

3.2.5 Desafios e Perspectivas Futuras

Embora os benefícios da digitalização das cadeias de suprimento sejam evidentes, a implementação dessas tecnologias ainda enfrenta desafios. A transformação digital requer altos investimentos em infraestrutura tecnológica e a capacitação dos colaboradores, além de uma mudança cultural nas empresas. Como apontam Ivanov et al. (2019), a integração de sistemas digitais em cadeias de suprimento globais também enfrenta barreiras regulatórias, especialmente no que diz respeito à proteção de dados e à padronização de tecnologias entre diferentes países.

No entanto, à medida que as tecnologias evoluem e se tornam mais acessíveis, espera-se que a adoção de cadeias de suprimento digitais continue a crescer. Empresas que investirem na digitalização de suas operações estarão melhor posicionadas para enfrentar os desafios do comércio global e aproveitar as oportunidades de um mercado cada vez mais interconectado e dinâmico (Davenport & Ronanki, 2018).

3.3 A Digitalização da Gestão Comercial

Nos últimos anos, a digitalização tem alterado profundamente o panorama da gestão comercial, com destaque para o uso de ferramentas tecnológicas que facilitam e otimizam as operações de vendas e a gestão de clientes. A transformação digital na gestão comercial permite que as empresas tenham acesso a dados em tempo real, automatizem processos e melhorem a tomada de decisões, gerando ganhos de eficiência e eficácia, especialmente em operações internacionais. Segundo Davenport e Ronanki (2018), as tecnologias digitais, como a inteligência artificial (IA) e o big data, estão revolucionando a forma como as empresas gerenciam suas interações com clientes, oferecendo insights preditivos que permitem antecipar tendências de compra e ajustar suas estratégias de vendas de forma mais ágil.

3.3.1 Ferramentas Digitais na Gestão Comercial

Entre as ferramentas digitais mais relevantes no contexto da gestão comercial, destacam-se os sistemas de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM - *Customer Relationship Management*). Segundo Payne e Frow (2017), os CRMs têm evoluído significativamente com a incorporação de tecnologias como a IA e o machine learning, permitindo uma personalização cada vez maior no relacionamento com os clientes. Os CRMs avançados podem prever comportamentos de compra, segmentar clientes com maior precisão e recomendar produtos ou serviços com base em análises preditivas, o que potencializa as vendas e melhora a experiência do cliente. Em um estudo realizado por Buttle (2019), empresas que utilizam CRMs baseados em IA observaram um aumento de até 30% na retenção de clientes e um crescimento considerável na conversão de leads.

No comércio internacional, essas ferramentas são ainda mais valiosas, pois ajudam a gerenciar interações com clientes de diferentes países e culturas, garantindo um atendimento personalizado e adequado às necessidades locais. Como apontam Greenberg (2010) e Kumar & Reinartz (2018), a capacidade de entender e prever o comportamento de clientes em diferentes mercados é um dos principais diferenciais competitivos no ambiente global, onde as expectativas dos consumidores variam consideravelmente.

3.3.2 Inteligência Artificial e Otimização de Vendas

A inteligência artificial tem desempenhado um papel central na transformação da gestão comercial, especialmente no que se refere à automação de processos e à análise preditiva de dados. Segundo Brynjolfsson e McAfee (2017), a IA permite que as empresas processem grandes volumes de dados de clientes de forma rápida e precisa, identificando padrões e comportamentos que seriam impossíveis de serem detectados manualmente. Isso é fundamental para otimizar as estratégias de vendas e maximizar a eficiência das operações comerciais.

Por exemplo, sistemas de IA podem ser utilizados para analisar o histórico de compras de clientes e prever quando e o que eles provavelmente comprarão no futuro, permitindo que as empresas ofereçam produtos ou serviços no momento certo e de forma personalizada. Essa capacidade de previsão tem se mostrado especialmente útil em mercados internacionais, onde a sazonalidade e as variações culturais podem influenciar as preferências de compra dos consumidores (Chen, Chiang, & Storey, 2012). A automação de tarefas operacionais, como o envio de e-mails personalizados ou o agendamento de follow-ups automáticos, libera tempo dos gestores comerciais para focar em atividades mais estratégicas e de maior valor agregado (Syam & Sharma, 2018).

3.3.3 Digitalização e a Experiência do Cliente

A digitalização também impacta diretamente a forma como as empresas gerenciam a experiência do cliente. Através do uso de CRMs e outras ferramentas

digitais, as empresas podem oferecer um atendimento mais ágil e personalizado, o que resulta em uma maior satisfação do cliente. Como ressalta Lemon e Verhoef (2016), a experiência do cliente é um dos principais determinantes da lealdade à marca, especialmente no contexto do comércio digital. A capacidade de fornecer um atendimento rápido e eficiente, adaptado às necessidades individuais, é uma das principais vantagens proporcionadas pela digitalização da gestão comercial.

Sobretudo, a análise de dados de clientes permite que as empresas identifiquem áreas de melhoria em seu atendimento, ajustem suas estratégias de comunicação e implementem novas soluções que melhor atendam às expectativas dos consumidores. Por exemplo, através da análise de feedbacks e interações em tempo real, as empresas podem detectar problemas de forma proativa e corrigi-los antes que eles afetem a satisfação dos clientes, melhorando assim sua reputação e competitividade no mercado (Verhoef et al., 2021).

3.3.4 Vantagens Competitivas da Digitalização no Comércio Internacional

A digitalização da gestão comercial tem proporcionado às empresas uma série de vantagens competitivas no cenário internacional. Segundo Porter (1985), a capacidade de utilizar tecnologia para diferenciar produtos e serviços, reduzir custos e aumentar a eficiência operacional é essencial para se destacar em mercados globais. A digitalização facilita a expansão das operações de vendas para novos mercados, permitindo que as empresas gerenciem de forma eficaz equipes de vendas em diferentes países e mantenham uma comunicação eficiente com clientes de diferentes culturas e idiomas.

Com isso, a utilização de CRMs baseados em nuvem permite que as empresas centralizem todas as informações de clientes em uma única plataforma, acessível em qualquer parte do mundo. Isso não apenas melhora a eficiência operacional, mas também garante a consistência no atendimento, independentemente da localização do cliente. Como destacam Payne e Frow (2017), a capacidade de fornecer um atendimento consistente e de alta qualidade é um dos principais fatores de sucesso no comércio internacional, onde a confiança e a reputação da marca são essenciais para conquistar novos mercados.

3.3.5 Desafios e Considerações para o Futuro

Embora os benefícios da digitalização na gestão comercial sejam evidentes, existem também desafios associados à sua implementação. A transformação digital requer investimentos significativos em tecnologia e treinamento de pessoal, além de mudanças culturais nas organizações. Segundo Westerman, Bonnet e McAfee (2014), muitas empresas ainda enfrentam dificuldades para adaptar suas estruturas internas e processos à nova realidade digital, o que pode comprometer o sucesso de suas operações internacionais.

Outro desafio importante é a proteção de dados. A crescente coleta e análise de dados de clientes exigem que as empresas adotem práticas rigorosas de segurança da informação, especialmente em mercados com regulamentações

mais rígidas, como a União Europeia, com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR). Falhas nesse sentido podem resultar em penalidades significativas e em danos à reputação da empresa (Martin & Murphy, 2017).

4. MÉTODO

O estudo de caso avaliou três grandes empresas globais de comércio internacional, referenciadas nesse estudo como Empresa A, Empresa B e Empresa C, que passaram por processos de transformação digital em suas operações. Os dados utilizados foram provenientes de fontes secundárias, como relatórios financeiros, e de entrevistas qualitativas com os gestores das áreas de logística e gestão comercial.

As áreas investigadas incluíram: Custos operacionais: Avaliação do impacto da automação e otimização nas operações comerciais e logísticas. Eficiência das vendas internacionais: Medida da capacidade de maximizar vendas e reduzir o tempo de ciclo de vendas. Satisfação e relacionamento com clientes: Aspecto qualitativo, levantado através de entrevistas com gestores.

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

5.1. Estudo de caso: impacto da transformação digital em empresas de comércio internacional

5.1.1. Análise dos Resultados e Redução de Custos Operacionais

O primeiro gráfico mostra a significativa redução nos custos operacionais após a transformação digital. Todas as empresas (A,B,C) conseguiram reduzir substancialmente seus custos, refletindo a automação e a eficiência nas operações logísticas.

Gráfico 1 – Redução dos custos operacionais com a transformação digital

Fonte: Os autores (2024)

Conforme demonstrado no primeiro gráfico, a transformação digital permitiu uma redução expressiva nos custos operacionais para todas as empresas:

- Empresa A: Antes da transformação: US\$ 120 milhões. Após a transformação: US\$ 90 milhões. Redução de 25% nos custos operacionais.
- Empresa B: Antes da transformação: US\$ 150 milhões. Após a transformação: US\$ 110 milhões. Redução de 26,6% nos custos operacionais.
- Empresa C: Antes da transformação: US\$ 110 milhões. Após a transformação: US\$ 85 milhões. Redução de 22,7% nos custos operacionais.

A economia significativa é atribuída principalmente à automação de processos repetitivos e à implementação de sistemas de gestão de logística integrados, como plataformas de *Supply Chain Management (SCM)* e *Enterprise Resource Planning (ERP)*, que permitiram maior visibilidade das operações e otimização dos recursos.

5.1.2 Fatores que influenciaram a redução de custos:

Automação de processos logísticos: A utilização de robótica e Inteligência Artificial (IA) para tarefas como controle de inventário, rastreamento de pedidos e otimização de rotas de transporte resultou em menor necessidade de trabalho humano e menor risco de erros.

Análise de dados e big data: A aplicação de big data permitiu uma análise mais precisa das flutuações de demanda, otimizando a gestão de estoque e evitando desperdícios.

Blockchain nas transações internacionais: A tecnologia de blockchain ajudou a garantir transações mais seguras e rápidas, reduzindo custos com intermediários e processos manuais.

5.1.3. Aumento da Eficiência nas Vendas Internacionais

No segundo gráfico, observamos um grande aumento na eficiência das vendas internacionais para todas as empresas. Isso indica que a digitalização permitiu maior agilidade e precisão na gestão comercial, tornando as empresas mais competitivas no mercado global.

Conforme demonstrado no segundo gráfico:

- Empresa A: Antes da transformação: 70% de eficiência. Após a transformação: 95% de eficiência. Aumento de 35,7%.
- Empresa B: Antes da transformação: 65% de eficiência. Após a transformação: 90% de eficiência. Aumento de 38,5%.
- Empresa C: Antes da transformação: 75% de eficiência. Após a transformação: 100% de eficiência. Aumento de 33,3%.

A digitalização das operações comerciais permitiu que as empresas aumentassem sua capacidade de gerar vendas em menor tempo e com maior precisão nas previsões. Ferramentas como Customer Relationship Management

(CRM) avançados e algoritmos de machine learning ajudaram a identificar oportunidades de mercado mais rapidamente, personalizando ofertas para diferentes regiões e tipos de clientes.

Gráfico 2 – Aumento da eficiência das vendas com a transformação digital

Fonte: Os autores (2024)

5.1.4. Fatores que influenciaram o aumento da eficiência:

Automação de vendas: Processos de vendas foram acelerados com o uso de plataformas de e-commerce e inteligência artificial para criar previsões mais precisas sobre demanda e comportamento de compra.

Relacionamento com o cliente: Ferramentas de CRM integradas a tecnologias de IA possibilitaram o rastreamento em tempo real das interações com clientes, facilitando respostas rápidas a problemas e maximizando oportunidades de venda.

Data analytics: O uso de big data permitiu a análise em tempo real de padrões de vendas e comportamento dos consumidores em diferentes mercados, resultando em campanhas de vendas mais eficazes e melhor segmentação.

5.1.5. Satisfação e Relacionamento com Clientes

O terceiro gráfico ilustra o aumento na satisfação dos clientes após a implementação da transformação digital. Ferramentas como CRM avançados e atendimento personalizado contribuíram para esse crescimento, demonstrando como a digitalização pode melhorar o relacionamento com os clientes.

Além dos dados quantitativos, as entrevistas qualitativas com os gestores comerciais revelaram que a digitalização também melhorou o relacionamento com os clientes internacionais. A capacidade de fornecer um atendimento mais ágil e personalizado, graças ao uso de ferramentas de CRM avançadas, resultou em maior satisfação do cliente.

Gráfico 3 – Aumento da satisfação do cliente com a transformação digital

Fonte: Os autores (2024)

As empresas que investiram em inteligência artificial e chatbots conseguiram atender de forma mais eficaz às dúvidas dos clientes, especialmente em mercados globais onde as diferenças de fuso horário e idioma são fatores importantes. Isso contribuiu para a fidelização de clientes e, conseqüentemente, para o aumento das vendas.

5.3. Comparação com o Cenário Global

Ao comparar esses resultados com o cenário global, algumas tendências são evidentes: Empresas que adotam a transformação digital, são mais ágeis na adaptação a mudanças de mercado, especialmente em contextos voláteis como o comércio internacional. Conseguem reduzir custos, aumentar a eficiência operacional e melhorar o relacionamento com clientes de maneira sustentável. São capazes de identificar e capturar oportunidades de crescimento com mais rapidez, utilizando ferramentas como análise preditiva e machine learning para adaptar suas ofertas às necessidades dos mercados locais.

Empresas que resistem à digitalização: Têm dificuldade em competir com concorrentes mais digitalmente avançados, especialmente em termos de custos e rapidez de resposta às demandas do mercado global. Enfrentam desafios crescentes em termos de eficiência, uma vez que suas operações dependem de processos manuais ou sistemas desatualizados, resultando em maior vulnerabilidade a erros e atrasos.

Conclusão Estratégica: A transformação digital deixou de ser uma vantagem competitiva para se tornar uma necessidade no comércio internacional. Empresas que adotam essas tecnologias não apenas reduzem custos e aumentam a eficiência, mas também se posicionam para crescer de forma sustentável em um ambiente de negócios cada vez mais complexo e globalizado.

6. CONCLUSÃO

A transformação digital tem se consolidado como um fator decisivo para o sucesso das empresas no comércio internacional, especialmente nas áreas de gestão comercial e logística. A análise realizada neste estudo de caso, envolvendo três grandes empresas globais (Empresa A, Empresa B e Empresa C), evidencia os impactos significativos da adoção de tecnologias digitais, tanto em termos de eficiência operacional quanto no relacionamento com clientes, confirmando os objetivos declarados da pesquisa.

Os resultados mostraram uma redução significativa nos custos operacionais, variando de 22% a 27%, como resultado da automação de processos e da otimização das cadeias logísticas. Essa economia, gerada pela digitalização, demonstra como a adoção de ferramentas de Supply Chain Management (SCM), Enterprise Resource Planning (ERP), e tecnologias emergentes como inteligência artificial (IA) e blockchain, pode reduzir drasticamente a necessidade de recursos humanos em atividades manuais e minimizar erros operacionais.

Contudo, a eficiência das vendas internacionais aumentou entre 33% e 38% após a transformação digital. O uso de plataformas de Customer Relationship Management (CRM), algoritmos de machine learning para previsão de demanda e a integração de dados em tempo real possibilitaram uma melhor compreensão das necessidades dos clientes, personalização das ofertas e uma gestão mais eficiente dos canais de vendas internacionais. Isso aumentou a agilidade nas tomadas de decisões e fortaleceu as relações comerciais, resultando em um maior volume de vendas e expansão da participação de mercado global.

Outro ponto de destaque foi o aumento expressivo na satisfação dos clientes, que variou de 30% a 35% após a digitalização. A melhoria nas interações com clientes internacionais, impulsionada pelo uso de inteligência artificial para atendimento automatizado e pela personalização das campanhas de marketing, resultou em uma experiência mais ágil e customizada, refletindo diretamente na fidelização e na retenção de clientes em mercados altamente competitivos.

Ao comparar os resultados deste estudo com o cenário global, fica claro que a transformação digital não é mais uma vantagem competitiva opcional, mas uma necessidade para empresas que buscam não apenas sobreviver, mas prosperar no comércio internacional. As empresas que resistem à digitalização estão condenadas a perder competitividade, enfrentando custos operacionais mais altos, menor eficiência nas vendas e um relacionamento deficiente com seus clientes.

Em síntese, a transformação digital oferece às empresas globais não apenas a oportunidade de otimizar suas operações e reduzir custos, mas também a capacidade de criar oportunidades de crescimento e inovação. O caminho da digitalização se apresenta como uma tendência irreversível no comércio internacional, e as organizações que adotarem essas práticas terão maior capacidade de se adaptar às flutuações de mercado e se posicionar como líderes em seus segmentos. O estudo confirma que a transformação digital não apenas transforma operações, mas molda o futuro do comércio global.

Como limitação da pesquisa tem-se que a análise está restrita somente as três empresas participantes no estudo de caso, e não cabe inferir que as dificuldades sejam iguais em outras regiões ou outros setores estudados.

Assim, sugere-se para estudos futuros, investigar a percepção dos consumidores em relação a outras empresas do mesmo seguimento localizada em diversas regiões do país de forma a se ter uma visão holística sobre o impacto no comercio internacional, da mesma forma, estender esse estudo a outros segmentos de atuação, afim de solucionar as implicações nas diferentes das empresas participantes, que estão na cadeia da logística global.

REFERÊNCIAS

BRYNJOLFSSON, E.; MCAFEE, A. **The second machine age: work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies.** New York: W. W. Norton & Company, 2014.

BUGHIN, J.; SEONG, J.; MANAIKA, J.; CHUI, M.; JOSHI, R. **Unlocking success in digital transformations.** McKinsey & Company, 2019.

BUTTLE, F. **Customer relationship management: concepts and technologies.** Abingdon: Routledge, 2019.

CASELLS, M. **A era da informação: economia, sociedade e cultura.** São Paulo: Paz e Terra, 2010.

CHRISTOPHER, M. **Logistics & supply chain management.** Harlow: Pearson Education Limited, 2016.

DAVENPORT, T. H.; KIRBY, J. **Only humans need apply: winners and losers in the age of smart machines.** New York: Harper Business, 2016.

DAVENPORT, T. H. **Big data at work: dispelling the myths, uncovering the opportunities.** Boston: Harvard Business Review Press, 2014.

GARTNER. **Gartner hype cycle for emerging technologies.** Gartner Research, 2018.

HUANG, M. H.; RUST, R. T. **Artificial intelligence in service.** Journal of Service Research, v. 21, n. 2, p. 155-172, 2018.

IANSITI, M.; LAKHANI, K. R. **The truth about blockchain.** Harvard Business Review, v. 95, n. 1, p. 118-127, 2017.

KANE, G. C.; PALMER, D.; PHILLIPS, A. N.; KIRON, D.; BUCKLEY, N. **Strategy, not technology, drives digital transformation.** MIT Sloan Management Review, v. 56, n. 3, p. 63-72, 2015.

KAPLAN, A. M.; HAENLEIN, M. **Rulers of the world, unite!** The challenges and opportunities of artificial intelligence. *Business Horizons*, v. 62, n. 1, p. 37-50, 2019.

KITCHIN, R. **The data revolution: big data, open data, data infrastructures and their consequences.** London: SAGE Publications Ltd, 2014.

MARR, B. **Big data in practice: how 45 successful companies used big data analytics to deliver extraordinary results.** New Jersey: Wiley, 2016.

MCAFFEE, A.; BRYNJOLFSSON, E. **Big data: the management revolution.** *Harvard Business Review*, v. 90, n. 10, p. 60-68, 2012.

MANAIKA, J.; CHUI, M.; MIREMADI, M.; BUGHIN, J.; GEORGE, K.; WILLMOTT, P.; DEWHURST, M. **Harnessing automation for a future that works.** McKinsey Global Institute, 2017.

MATT, C.; HESS, T.; BENLIAN, A. **Digital transformation strategies.** *Business & Information Systems Engineering*, v. 57, n. 5, p. 339-343, 2015.

PAYNE, A.; FROW, P. **Strategic customer management: integrating relationship marketing and CRM.** Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

PORTER, M. E. **Competitive advantage: creating and sustaining superior performance.** Nova York: Free Press, 1985.

RAPP, A.; AGNIHOTRI, R.; BAKER, T. L. **Competitive intelligence collection and use by sales and service representatives: how managers' recognition and autonomy moderate individual performance.** *Journal of the Academy of Marketing Science*, v. 45, n. 1, p. 55-72, 2017.

RIGBY, D. K.; BILODEAU, B. **Management tools & trends 2015.** Bain & Company, 2015.

SCHWAB, K. **The fourth industrial revolution.** Nova York: Crown Publishing Group, 2016.

TAPSCOTT, D.; TAPSCOTT, A. **Blockchain revolution: how the technology behind Bitcoin is changing money, business, and the world.** New York: Penguin Random House, 2016.

TEECE, D. J. **Business models and dynamic capabilities.** *Long Range Planning*, v. 51, n. 1, p. 40-49, 2018.

VIAL, G. **Understanding digital transformation: a review and a research agenda.** *The Journal of Strategic Information Systems*, v. 28, n. 2, p. 118-144, 2019.

WESTERMAN, G.; BONNET, D.; MCAFEE, A. **Leading digital**: turning technology into business transformation. Boston: Harvard Business Review Press, 2014.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."

"O(s) autor(es) do trabalho declara(m) que durante a preparação do manuscrito não foram utilizadas ferramenta/serviço de Inteligência Artificial (IA), sendo todo o texto produzido e de responsabilidade dos autores.